

ГОМЕОПАТИЯ В ИНДИИ: ПОПУЛЯРНОСТЬ, РАЗВИТИЕ И ВЫЗОВЫ

Кадирова Лола Уткуровна

Tashkent Medical Akademy

Department of Uzbek and foreign languages

e.mail: lolautkurovna@1973gmail.ru

Prince Kumar student of TMA, International faculty

group 24-12

Аннотация: Статья посвящена гомеопатии — альтернативной медицинской системе, основанной немецким врачом Самуэлем Ганеманом в 1796 году. Основной принцип гомеопатии заключается в использовании вещества, вызывающего симптомы болезни у здорового человека, для лечения аналогичных симптомов у больного. Препараты готовятся методом многократного разведения активных веществ, что нередко приводит к отсутствию молекул исходного вещества в конечном продукте. В 19 веке гомеопатия приобрела широкое распространение, особенно в Европе и США, где были созданы гомеопатические школы и учреждения. В настоящее время существуют различные направления гомеопатии, такие как электродинамическая, однако многие из этих методов не поддерживаются научным сообществом и считаются псевдонаучными.

Ключевые слова: гомеопатия, альтернативная медицина, разведение, Materia medica, репертори, гомеопатические средства, псевдонаука, электродинамическая гомеопатия, лечение, науки и медицина.

Abstract: Homeopathy is an alternative medical system developed by German physician Samuel Hahnemann in 1796. The basic principle of homeopathy is that a substance causing symptoms of illness in a healthy person can cure similar

symptoms in a sick person. Remedies are prepared by repeatedly diluting active substances, often resulting in the absence of molecules of the original substance in the final product. Homeopathy was widely spread in the 19th century, particularly in Europe and the United States, where homeopathic schools and institutions were established. Homeopathic remedies can contain animal, plant, and mineral substances, as well as synthetic components. Modern approaches include forms such as electrodynamic homeopathy, although many of these approaches are considered pseudoscientific and are not supported by the scientific community.

Keywords: homeopathy, alternative medicine, dilution, Materia Medica, repertories, homeopathic remedies, pseudoscience, electrodynamic homeopathy, treatment, science and medicine.

Гомеопатия или хомеопатия — это псевдонаучная система альтернативной медицины. Она была придумана в 1796 году немецким врачом Самуэлем Ганеманом. Его последователи, называемые гомеопатами, считают, что вещество, которое вызывает симптомы заболевания у здоровых людей, может вылечить аналогичные симптомы у больных. Эта доктрина называется *similia similibus curentur*, что в переводе с латинского означает «подобное лечится подобным». Гомеопатические препараты называются средствами, и их изготавливают с использованием гомеопатического разведения. В этом процессе выбранное вещество многократно разводится, пока конечный продукт не станет химически неотличимым от растворителя. Часто не остается ни одной молекулы исходного вещества. Между каждым разведением гомеопаты могут встряхивать продукт, утверждая, что это позволяет раствору «запомнить» исходное вещество после его удаления. Практикующие утверждают, что такие препараты при приеме внутрь могут лечить или излечивать болезни.

Гомеопатия достигла своего наибольшего распространения в 19 веке. Она была введена в США в 1825 году, а первая гомеопатическая школа

открылась в 1835 году. В течение 19 века в Европе и США появилось множество гомеопатических учреждений. В этот период гомеопатия смогла занять достаточно сильные позиции в медицине. Гомеопатические препараты называются «гомеопатическими средствами». Для назначения гомеопаты используют два типа справочников: *Materia medica* и *repertories*. Гомеопатическая *Materia medica* — это сборник «лекарственных картин», организованных по алфавиту. Гомеопатический *repertories* — это краткое справочное издание сборника, которое индексирует симптомы и соответствующие им средства. В обоих случаях разные составители могут спорить по поводу включений в эти справочники. Первая симптоматическая гомеопатический сборник был составлен Ганеманом. Первый гомеопатический справочник был создан Георгом Яхом в 1835 году, опубликованный на немецком языке под названием *Symptomenkodex*, а затем переведенный на английский как «*Repertory to the more Characteristic Symptoms of Materia Medica*» в 1838 году.

Гомеопатия использует животные, растительные, минеральные и синтетические вещества в своих препаратах, обычно называя их латинскими именами. Примеры включают окись мышьяка (*arsenicum album*), хлорид натрия или поваренная соль (*natrum muriaticum*), яд змея бушмастера (*Lachesis muta*), опий и тиреоидный гормон (*opium and thyroidinum*). Гомеопаты говорят, что это необходимо для точности. В США должно быть указано общее название, хотя латинское имя также может присутствовать. Гомеопатические пилюли изготавливают из инертного вещества (часто сахара, обычно лактозы), на которое капают каплю жидкого гомеопатического препарата и дают ему испариться.

Некоторые современные гомеопаты используют препараты, которые называются «невесомые», потому что они не происходят от вещества, а от какого-либо другого явления, которое, как предполагается, было «захвачено»

алкоголем или лактозой. Примеры включают рентгеновские лучи и солнечный свет. Другим производным является электродинамическая гомеопатия, при которой предполагается, что из растений извлекается электрическая биоэнергия, обладающая терапевтическим эффектом. Популярная в конце девятнадцатого века, электродинамическая гомеопатия является крайне псевдонаучной. В 2012 году Высший суд Аллахабада в Индии вынес решение, признанное, что электродинамическая гомеопатия является шарлатанством и больше не признается системой медицины.

Литература

1. Бромлей Ю.В., Воронов А.А. Народная медицина как предмет этнографических исследований // Советская этнография. 1976. № 5. С. 3-18.

Бонгард-Левин Г.М., Герасимов А.В. Мудрецы и философы Древней Индии. М.: Наука, 1975.

2. Васильев Л.С. История религий Востока. М.: Университет, 2000.

Гусева Н.Р. «О некоторых чертах традиционной индийской медицины» // Советская этнография. 1976. № 5. С. 114-125.

3. Падвардхан Бхушан Объединение Аюрведы и научных подходов в доказательной медицине // Второй Всероссийский конгресс по Аюрведе: Материалы конгресса (г. Москва 9-10 апреля 2015 г.) / под. ред. В.Г. Зилова, 4.А.К. Журавлева, К.В. Ди-липкумара. М.: ИВМ РУДН, АРИА, 2015.

Харитонов В.И. Религиозно-магические практики Южной Сибири: трансформации традиций в постсоветскую эпоху // Материалы Международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума «Экология и традиционные религиозно-магические знания». М.: ИЭА РАН (Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам. Т. 7, ч. 2), 2001. С. 169-189.

5. Харитонов В.И. Религиозный фактор в современной жизни народов

Vol..4, Issue 2

ISSN:2349- 0012

I.F. 8.1

Севера и Сибири // Исследования по прикладной и неотложной этнологии.
М.: ИЭА РАН, 2004. Вып. 167.